

УДК 618

DOI 10.5281/zenodo.14887345

Научная статья

ЭПИДУРАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ ПРИ РОДАХ: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

EPIDURAL ANESTHESIA DURING CHILDBIRTH: BIBLIOGRAPHIC REVIEW

АЙМАХАН ӘСЕЛ МАРАТҚЫЗЫ,

резидент,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

БЕК МЕЙРАМХАН,

резидент,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

ДОСЫБЕК САЛТАНАТ САУЛЕБАЙҚЫЗЫ,

резидент,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

АМИРБЕКОВА ЖАННА ТУЙМЕБАЕВНА,

заведующая кафедрой,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

СЛОБОДЧИКОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА,

врач высшей категории, преподаватель,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

AIMAHAN ASEL MARATKYZY,

Resident,

NPJSC "Karaganda Medical University".

BEK MEIRAMKHAN,

Resident,

NPJSC "Karaganda Medical University".

DOSYBEK SALTANAT SAULEBAYKYZY,

Resident,

NPJSC "Karaganda Medical University".

AMIRBEKOVA ZHANNA TUIMEBAEVNA,

Head of the Department,

NPJSC "Karaganda Medical University".

SLOBODCHIKOVA TATYANA SERGEEVNA,

Doctor of the highest category, lecturer,

NPJSC "Karaganda Medical University".

В данной статье рассматривается эпидуральная анестезия как метод центральной нервной блокады, достигаемый путем инъекции местного анестетика вблизи нервов, передающих боль, и широко используемый как форма обезболивания в родах. Изучаются её преимущества и выявляются

возможные непреднамеренные побочные эффекты для матери и ребенка. Описывается болевой синдром, испытываемый при родах. Определяются современные способы облегчения боли у матерей во время родов. В результате сделан вывод, что эпидуральную анестезию можно считать ведущим и наиболее эффективным методом облегчения боли при родах по сравнению с другими методами.

This article discusses epidural anesthesia as a method of central nervous blockade, achieved by injecting local anesthetic near the nerves that transmit pain, and widely used as a form of anesthesia during childbirth. Its benefits are being studied and possible unintended side effects for mother and child are being identified. The pain syndrome experienced during childbirth is described. Modern ways of relieving pain in mothers during childbirth are being identified. As a result, it was concluded that epidural analgesia can be considered the leading and most effective method of pain relief during childbirth compared to other methods.

Ключевые слова: роды, эпидуральная анестезия, побочные эффекты, осложнения, исход.

Key words: childbirth, epidural anesthesia, side effects, complications, outcome.

Введение.

Боль при родах, возможно, является одним из самых сильных видов боли, которую может испытать женщина. В настоящее время для облегчения боли у матерей во время родов используется широкий спектр средств. Из всех вариантов обезболивания эпидуральная анестезия считается ведущим и наиболее эффективным методом облегчения боли при родах по сравнению с другими методами. Поясничная эпидуральная анестезия считается золотым стандартом для обезболивания родов и рекомендуется ВОЗ, с оценками использования в диапазоне 10–64% в странах с высоким уровнем дохода [14, с. 17]. Во время родов сокращение матки и раскрытие шейки матки стимулируют ноцицептивные афферентные волокна, которые идут к спинномозговым нервам Th10xL1, вызывая плохо локализованную висцеральную боль. По мере того, как головка плода опускается, растягивая промежность и влагалище, также активируются болевые волокна через половой нерв и спинномозговые корешки S2–S4 [2, с. 55]. Чтобы изменить эти афферентные пути и достичь обезболивания, местные анестетики, опиоиды и другие адъюванты могут быть введены в эпидуральное пространство с помощью эпидурального катетера.

Целью настоящего обзора было предоставить обзор научной литературы по эпидуральной анестезии для акушерской аудитории, включающий в себе положительные и отрицательные стороны данного вмешательства при родах.

Результаты.

Эпидуральное пространство – это потенциальное пространство, содержащее жир, кровеносные сосуды и корешки спинномозговых нервов, и расположено между желтой связкой и твердой мозговой оболочкой. Спинной мозг заканчивается около L1/L2 и становится свободным пучком интрадуральных нервов, конским хвостом [16, с. 10]. Эпидуральная анестезия в родах располагается ниже уровня спинного мозга, чтобы свести к минимуму риск повреждения нервов. Перед введением эпидуральной анестезии роженицы должны быть проконсультированы о рисках и преимуществах (табл. 1). Поскольку боль и анальгетики могут влиять на способность давать осознанное согласие во время родов, это следует изначально обсудить в дородовой период как часть плана родов. Существует два хорошо зарекомендовавших себя метода начала эпидуральной анестезии (ЭА) в родах: традиционная спинальная эпидуральная анестезия (ТСЭА) и комбинированная спинальная эпидуральная анестезия (КСЭА).

Обезболивание при родах с помощью эпидуральной анестезии имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами:

1. Ясность сознания. Роженица остается в сознании, может контролировать течение родов.
2. Безопасность. Грамотно проведенная анестезия не влияет на течение родов.
3. Гибкость анестезии. Наличие эпидурального катетера позволяет контролировать как длительность, так и глубину обезболивания.
4. Помогает родам. После обезболивания нормализуется сократимость матки, ускоряется раскрытие шейки матки и немного расслабляются мышцы таза.
5. Быстрая конверсия. Если в процессе родов возникает необходимость проведения экстренного кесарева течения, достаточно ввести высококонцентрированный местный анестетик, чтобы получить полное обезболивание и незамедлительно начать операцию.

Эпидуральная анестезия имеет и некоторые минусы:

1. Отсутствие чувствительности или подвижности в ногах в период интенсивных схваток. При нарастающей интенсивности схваток могут потребоваться большие дозы обезболивающего. Это часто приводит к тому, что роженица не чувствует ног. Эффект временный, исчезает через несколько часов после прекращения введения анестетика.
2. Исключает альтернативные роды. Из-за отсутствия подвижности в ногах роды в ванной или вертикальные роды становятся практически невозможны.
3. Нарушение мочеиспускания. Иногда требуется помощь акушерки для опорожнения мочевого пузыря с помощью катетера. Проблема исчезает вместе с окончанием действия анестезии.
4. Нарушение терморегуляции и озноб. В комфортных родильных боксах это происходит крайне редко.

Таблица 1. Побочные эффекты при ТСЭА

Дополнительное обезболивание, необходимое помимо эпидуральной анестезии	1 из 8
Гипертермия	1 из 20
Гипотония	1 из 50
Сильная головная боль	1 из 100
Временное повреждение нерва (например, участок онемения на ноге или слабость в ноге)	1 из 1000
Постоянное повреждение нервов	1 из 13 000
Эпидуральный абсцесс (инфекция)	1 из 50 000
Менингит	1 из 100 000
Эпидуральная гематома (сгусток крови)	1 из 170 000
Тяжелая травма (включая паралич)	1 из 250 000

Наиболее частые побочные эффекты приведены ниже:

Гипотония у матери.

Известно, что ЭА вызывает гипотензию через хорошо описанный механизм блокады симпатической нервной системы, что приводит к артериальной дилатации и венодилатации и последующей «функциональной» гиповолемии [8, с. 6]. Хотя теоретически родовая эпидуральная анестезия должна быть менее склонна вызывать симпатэктомию, чем грудная эпидуральная анестезия, риск материнской гипотензии тем не менее увеличивается у рожениц, которым назначают ЭА, по сравнению с родовой анальгезией только на основе опиоидов [1, с. 5]. Гэмблинг и др. провели РКИ и сообщили, что у 14% рожениц, рандомизированных для получения КСЭА (10 мкг суфентанила с последующим эпидуральным введением бупивакаина и фентанила для поддержания), наблюдалась гипотензия, требующая внутри-

венной терапии вазопрессорами, тогда как ни у одного пациента в группе сравнения меперидина не наблюдалось гипотензии [5, с. 44]. Этот эффект снова наблюдался Фрименом и соавторами в 2015 году. Они провели многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование эквивалентности, сравнивая 709 пациентов, которым внутривенно вводили ремифентанил с контролируемой пациентом анальгезией, с 705 пациентами, которым вводили ЭА. В их исследовании группа ремифентанила КЭА с меньшей вероятностью испытывала гипотонию, чем группа ЭА (ОШ, 0,75; 95% ДИ, 0,57–1,00; $P = .03$) [4, с. 350]. В обоих этих исследованиях клиническое значение материнской гипотонии было неясным. Ни одна из пациенток, у которых наблюдалась материнская гипотония в исследовании Гэмблинга, не испытывала фетальной брадикардии или неблагоприятных исходов [4, с. 44]. Фримен определил материнскую гипотонию как систолическое артериальное давление <90 мм рт. ст., но не сообщил о таких материнских симптомах, как тошнота или головокружение, или о каких-либо признаках нарушения маточно-плацентарной перфузии. Кроме того, в центрах, участвовавших в этом исследовании, не было единых типов нейроаксиальной электростимуляции, протоколов ЭА или средств мониторинга артериального давления, что затрудняло любые широкие обобщения [3, с. 98].

Эпидуральная анестезия, связанная с материнской лихорадкой.

ЭА связана с материнской лихорадкой плохо изучена. Эффект последовательно выявлялся в широком спектре исследований и был назван «материнская лихорадка, связанная с эпидуральной анестезией» (МЛЭА) [3, с. 98; 17, с. 98]. В 1995 году Рамин и др. рандомизировали 1330 пациенток в группы ЭА или внутривенного меперидина и обнаружили, что у 23% эпидуральной когорты развилась лихорадка ≥ 38 °С, тогда как в группе меперидина – только у 4,8% ($P < .001$). В 2002 году Шарма и др. провели РКИ, оценивая влияние ЭА на показатели КС, и сообщили, что у 33% их когорты ЭА развилась лихорадка >38 °С против 6,9% в когорте меперидина ($P < .001$) [12, с. 9]. Несколько других наблюдательных, ретроспективных и рандомизированных контролируемых исследований продемонстрировали, что эпидуральная анальгезия связана с лихорадкой у матери во время родов [11, с. 469].

ЭА может предрасполагать рожениц к развитию лихорадки при отсутствии инфекции, что объясняет, почему введение антибиотиков широкого спектра действия не снижает риск развития МЛЭА [15, с. 10]. Глюкокортикоиды, наоборот, могут снижать заболеваемость, что предполагает неинфекционную воспалительную этиологию МЛЭА [6, с. 7]. Общая заболеваемость низкая, а продолжительность и тип эпидуральной анестезии не влияют на риск развития материнской лихорадки [18, с. 80]. Хотя материнская лихорадка была связана с плохими неонатальными исходами, включая снижение оценок по шкале Апгар, неонатальный сепсис и поступление новорожденных в отделение интенсивной терапии [19, с. 10], остается неясным, вызывает ли МЛЭА какие-либо краткосрочные или долгосрочные побочные эффекты [10, с. 259].

Влияние эпидуральной анальгезии на плод.

При отсутствии гипотонии у матери ЭА не ассоциируется с отрицательными исходами для плода или новорожденного. Не существует существенной разницы в риске низких оценок по шкале Апгар на 5-й минуте между новорожденными от матерей, которым назначают ЭА, и новорожденными от матерей, которым назначают внутривенную опиоидную анальгезию. В рандомизированном исследовании 1140 нерожавших пациенток с одноплодной беременностью, которым назначают ЭА или ремифентанил КСЭА, не было существенного увеличения риска оценки по шкале Апгар у новорожденных <7 на 1-й минуте ($P = 0.535$) или на 5-й минуте ($P = 0.792$) [9, с. 81].

По сравнению с опиоидной анальгезией в родах, ЭА ассоциируется со сниженным риском неонатального ацидоза. Поскольку рН пуповинной крови может быть суррогатным маркером стресса плода, благотворное влияние ЭА на кислотно-щелочной статус новорож-

денного предполагает благоприятные эффекты для плода, вероятно, опосредованные улучшением плацентарной перфузии за счет увеличения межворсинчатого кровотока. Рейнольдс и др. оценили избыток оснований как показатель метаболического ацидоза плода. В их мета-анализе 4 рандомизированных исследований избыток оснований плода был менее отрицательным (ближе к физиологическому значению) в группе эпидуральной анестезии, чем в группе системной опиоидной анальгезии (ОШ 0,779; 95 % ДИ 0,056-1,502), что предполагает меньшую степень метаболического ацидоза плода *in utero* и дополнительно подтверждает гипотезу о том, что ЭА способствует улучшению плацентарной перфузии [13, с. 53].

Начало нейроаксиальной анестезии было связано с аномалиями сердечного ритма плода, включая брадикардию. Причиной, как полагают, является сниженная маточно-плацентарная перфузия или острое снижение концентрации циркулирующего адреналина в начале анальгезии из-за внезапного облегчения боли. Это снижение β -агонизма может привести к тахисистолии матки, таким образом, к снижению плацентарной перфузии. Редко эти внезапные аномалии сердечного ритма плода могут привести к неблагоприятным исходам, включая необходимость в КС, ацидоз плода или плохие оценки по шкале Апгар. Однако эти эффекты часто можно смягчить, обеспечив внутривенное введение болюса жидкости, изменив положение матери или введя токолитики, все меры, которые могут помочь восстановить нормальный сердечный ритм плода [7, с. 42].

Выводы.

Текущие мировые тенденции научных исследований анальгезии родов сместились с эффективности на безопасность. Спинальную анестезию следует предлагать после разумного рассмотрения рисков и преимуществ. Поставщики акушерской анестезии должны продолжать искать и предоставлять самые современные методы анальгезии. Мы предполагаем, что в данном методе больше преимуществ, чем недостатков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Epidural versus non-epidural or no analgesia for pain management in labour / M. Anim-Somuah [et al.] // *Cochrane Database Syst Rev*. 2018. Vol. 5(5). pp. CD000331.
2. Arendt K., Segal S. Why epidurals do not always work // *Rev Obstet Gynecol*. 2008. Vol. 1. pp. 49-55.
3. Arendt K.W., Segal B.S. The association between epidural labor analgesia and maternal fever // *Clin Perinatol*. 2013. Vol. 40(3). pp. 385-398.
4. Patient controlled analgesia with remifentanyl versus epidural analgesia in labour: randomised multicentre equivalence trial / L.M. Freeman // *BMJ*. 2015. Vol. 350. pp. h846.
5. A randomized study of combined spinal-epidural analgesia versus intravenous meperidine during labor: impact on cesarean delivery rate / D.R. Gambling [et al.] // *Anesthesiology*. 1998. Vol. 89(6). pp. 1336-1344.
6. Maternal corticosteroids to prevent intrauterine exposure to hyperthermia and inflammation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial / L. Goetzi [et al.] // *Am J Obstet Gynecol*. 2006. Vol. 195(4). pp. 1031-1037.
7. Grant Gilbert J., Hepner D., Barss V.A. Adverse effects of neuraxial analgesia and anesthesia for obstetrics // U: UpToDate, Post TW, ur. UpToDate [Internet]. Waltham, MA: UpToDate. 2018. URL: <https://www.uptodate.com/contents/adverse-effects-of-neuraxial-analgesia-and-anesthesia-for-obstetrics>.
8. Epidural anesthesia, hypotension, and changes in intravascular volume / K. Holte [et al.] // *Anesthesiology*. 2004. Vol. 100(2). pp. 281-286.
9. Ismail M.T., Hassanin M.Z. Neuraxial analgesia versus intravenous remifentanyl for pain relief in early labor in nulliparous women // *Arch Gynecol Obstet*. 2012. Vol. 286(6). pp. 1375-1381.
10. Epidural-Related Fever and Maternal and Neonatal Morbidity: A Systematic Review and Meta-Analysis / S. Jansen [et al.] // *Neonatology*. 2020. Vol. 117(3). pp. 259-270.

11. Duration of labor in consecutive deliveries: a retrospective data analysis / J. Kreienbühl [et al.] // Arch Gynecol Obstet. 2024. Vol. 310(1). pp. 469-476.
12. Randomized trial of epidural versus intravenous analgesia during labor / S.M. Ramin [et al.] // Obstet Gynecol. 1995. Vol. 86(5). pp. 783-789.
13. Reynolds F., Sharma S.K., Seed P.T. Analgesia in labour and fetal acid-base balance: a meta-analysis comparing epidural with systemic opioid analgesia. BJOG. 2002. Vol. 109(12). pp. 1344-1353.
14. Variations in use of childbirth interventions in 13 high-income countries: a multinational cross-sectional study / A.E. Seijmonsbergen-Schermer [et al.] // PLoS Med. 2020. Vol. 17. pp. e1003103.
15. A randomized trial of the effects of antibiotic prophylaxis on epidural-related fever in labor / S.K. Sharma [et al.] // Anesth Analg. 2014. Vol. 118(3). pp. 604-610.
16. Combined spinal-epidural versus epidural analgesia in labour / S.W. Simmons [et al.] // Cochrane Database Syst Rev. 2012. Vol. 10(10). pp. CD003401.
17. Sultan P., Segal S. Epidural-Related Maternal Fever: Still a Hot Topic, But What Are the Burning Issues? // Anesth Analg. 2020. Vol. 130(2). pp. 318-320.
18. Labor Analgesia Examining Group. Epidural analgesia in the latent phase of labor and the risk of cesarean delivery: a five-year randomized controlled trial / F. Wang [et al.] // Anesthesiology. 2009. Vol. 111(4). pp. 871-880.
19. Global research trends in labor analgesia: A bibliometric analysis from 2013 to 2023 / Y. Xiao [et al.] // Heliyon. 2024. Vol. 10(17). pp. e36960.

© Аймахан Э.М., Бек М., Досыбек С.С., Амирбекова Ж.Т., Слободчикова Т.С., 2025.